

LIFT: Low-input Farming and Territories

EXTENSIEVE LANBOUW:

het integreren van kennis voor het ontwikkelen
van ecosysteemgebaseerde landbouw

LIFT Jaarlijkse nieuwsbrief nr. 3

februari 2021

PROJECT ACTIVITEITEN

Doel: identificeren en verklaren hoe sociaaleconomische factoren en beleidsmakers invloed hebben op de ontwikkeling van ecologische benaderingen van de landbouw en beoordelen van de prestaties en duurzaamheid van dergelijke benaderingen. Het onderzoek richt zich op verschillende landbouwsystemen op boerderij- en territoriale schaal.

Onderzoek consortium: 17 partners uit 12 Europese landen.

Duur: 48 maanden, van 1 mei 2018 tot 30 april 2022.

Het LIFT-project bevindt zich momenteel in zijn derde jaar (mei 2020 - april 2021) met onderzoeksactiviteiten aan de gang in alle zes wetenschappelijke werkpakketten.

In 2021 verwacht het LIFT-project tal van analyses en conclusies op te leveren met betrekking tot de invoering van ecologische landbouw in de hele Europese Unie. Deze zullen onmiddellijk voor het publiek beschikbaar worden gesteld via de [LIFT-website](#).

De openbare verslagen waaraan LIFT de laatste hand legt en die het volgend jaar worden opgeleverd hebben betrekking op de volgende aspecten: de definitieve **LIFT-typologie voor landbouwbedrijven** (deliverable 1.4 onder leiding van het JRC), en de factoren die de adoptie van ecologische landbouwpraktijken bevorderen (deliverable 2.3 onder leiding van de SRUC).

Wat de prestaties van de landbouwbedrijven betreft, omvatten de verwachte gepubliceerde resultaten van het huidige werk: **technisch-economische prestaties van landbouwbedrijven** afhankelijk van de mate van ecologische benaderingen (deliverable 3.1 onder leiding van BOKU), **maatschappelijke prestaties van landbouwers** afhankelijk van de mate van ecologische benaderingen (deliverable 3.2 onder leiding van VetAgro Sup), **ecologische prestaties van landbouwbedrijven** afhankelijk van de mate van ecologische benaderingen (deliverable 3.3 onder leiding van KU Leuven), en **werkgelegenheidseffect** van ecologische landbouw op landbouwbedrijfsniveau (deliverable 3.4 onder leiding van UNIKENT).

Wat de regionale prestaties van de ecologische landbouw betreft, werkt LIFT aan de levering van verslagen over: **ruimtelijke afhankelijkheid in adoptiepatronen** op lokaal en regionaal niveau (deliverable 4.1 onder leiding van UNIKENT), **sociaaleconomische impact van ecologische landbouw** op territoriaal niveau (deliverable 4.2 onder leiding van UNIKENT), **ecologische impact van ecologische landbouw** op territoriaal niveau (deliverable 4.3 onder leiding van KU Leuven).

LIFT werkt om de **beoordeling van de duurzaamheid van de ecologische landbouw op bedrijfs- en territoriaal niveau** af te ronden (deliverables 5.1 onder leiding van BOKU en 5.2 onder leiding van UNIKENT), alsook de evaluatie van het **effect van beleidsmaatregelen op de adoptie van ecologische benaderingen** en op de **prestaties en duurzaamheid van de ecologische landbouw** (deliverable 6.2 onder leiding van INRAE). Bovendien zullen **innovatieve openbare en particuliere maatregelen worden gepresenteerd om de adoptie van ecologische benaderingen aan te moedigen** en de prestaties en duurzaamheid van ecologische landbouw te verbeteren (deliverable 6.3 onder leiding van INRAE).

Dit project wordt gefinancierd door Horizon 2020 onderzoeksprogramma van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst Nr 770747

LIFT deliverable: D1.2. Consultatie met belangengroepen over de typologie voor landbouwbedrijven.

Deze deliverable vormt de tweede fase in de ontwikkeling van de **LIFT-typologie van landbouwbedrijven op basis van ecologische praktijken**. De deliverable had tot doel de mening van de belangengroepen in verschillende casestudie-gebieden te identificeren. Dit werd gedaan om de huidige typologieën te identificeren en om suggesties in te winnen voor de ontwikkeling van de LIFT-typologie voor landbouwbedrijven. Het kwalitatieve onderzoek in deliverable 1.2 werd uitgevoerd door middel van persoonlijke interviews of workshops van twee tot drie belanghebbenden. Diverse belanghebbenden werden geïnterviewd aan de hand van een kwalitatieve vragenlijst. Eenentwintig belanghebbenden uit vijf verschillende casestudie-gebieden namen deel.

Tijdens de interviews kwamen vier belangrijke thema's aan bod: 1) huidige typologieën die belanghebbenden kennen, gebruiken en ontwerpen; 2) landbouwpraktijken die volgens belanghebbenden belangrijk zijn om de mate van ecologische landbouw vast te leggen; 3) het nut voor belangengroepen van een typologie die een landbouwbedrijf aan een specifiek landbouwsysteem toekent; en 4) de meningen van belanghebbenden over de LIFT-typologie. Uit deze studie komen belangrijke elementen naar voren die moeten worden geïntegreerd in de ontwikkeling van de LIFT-typologie. Zo erkenden alle belanghebbenden (in hun gebied) een of meer landbouwsystemen die door de LIFT-typologie worden voorgesteld, maar gaven zij ook aan dat het moeilijk is om deze typologie in haar huidige vorm te gebruiken gezien de mogelijke overlappingen tussen de verschillende systemen.

Alle ondervraagde belanghebbenden erkenden dat biologische landbouw een ecologische aanpak is, ook al vonden sommigen dat dit niet ver genoeg gaat omdat er geen controle is op de externe input en het gebruik van fossiele energie. Er waren ook gelijkaardige meningen over ecologische praktijken naar gelang van de productie: gewassen of vee. Alle belanghebbenden erkenden dat het moeilijk is om landbouwbedrijven te differentiëren naar de mate waarin zij ecologische praktijken toepassen, omdat er geen drempelwaardes zijn en geen lineaire evolutie is. Daarom stelden zij samenvattende indicatoren voor op basis van het gebruik van chemische producten en fossiele energie. Hiervoor waren zij geïnteresseerd in een vereenvoudigd typologie-instrument.

Het verslag werd opgesteld door de LIFT-partners: VetAgro Sup (France) - lead, INRAE (France), JRC (Italy), IAE-AR (Romania), SLU (Sweden), UNIBO (Italy).

GROOTSCHALIGE ENQUÊTE MET LANDBOUWERS AFGEROND

LIFT heeft de grootschalige enquête in de geselecteerde Europese landen met succes uitgevoerd. In totaal werden **1.628 vragenlijsten ingevuld**, met de volgende geografische spreiding: 94 in Oostenrijk, 67 in Engeland (VK), 229 in Frankrijk, 51 in Duitsland, 108 in Griekenland, 120 in Hongarije, 33 in Ierland, 100 in Italië, 100 in Polen, 52 in Roemenië, 113 in Schotland (VK) en 561 in Zweden.

Er werd data verzameld voor in totaal 3.429 variabelen, waaronder de **basiskennmerken van het landbouwbedrijf**, de werkgelegenheid op het bedrijf en de arbeidsomstandigheden. Tot de **kennmerken van de gewasteelt** behoorden vragen over het beheer van plagen en plantenziekten, bemesting en bodembeheer van akkerland, zaaizaad, gewasdiversificatie, vruchtwisseling en graslandbeheer. Wat de **veeteelt** betreft, werd data verzameld met betrekking op voederinformatie voor verschillende soorten vee, het beheer van veeziekten, de locatie van de veestapel en het beheer van mest en gier. Verder werd er informatie verzameld over landschapkenmerken en habitats, boslandbouw en geïntegreerde landbouw, waterbeheer, precisietechnologieën voor irrigatie, mechanisatie, energiebeheer, factoren die de toepassing van praktijken beïnvloeden en productiefactoren.

Er werd speciale aandacht besteed aan de **toegepaste landbouwpraktijken**: grondbewerking, zaai-beheer, bemesting, plaagbestrijding en oogst. Vaste activa en investeringen werden beoordeeld, evenals gedetailleerde inputs voor plantaardige en dierlijke productie. Ten slotte werden de landbouwproductie, de subsidies, het inkomen en de contracten voor landbouwproductie en het toekomstige beleid geëvalueerd.

WETENSCHAPPELIJKE PUBLIKATIES

Candemir A., Duvalaix S., Latruffe L. (2021). [Agricultural cooperatives and farm sustainability – A literature review](#). *Journal of Economic Surveys*. De literatuurstudie tracht de empirische bevindingen te koppelen aan het theoretische inzicht in coöperatieven, met name de heterogeniteit van de leden. Er wordt aangetoond dat coöperaties een niet te verwaarlozen rol spelen in de economische duurzaamheid van landbouwbedrijven, alsook in de invoering van milieuvriendelijke praktijken. Wat suggereert dat zowel overheidsbeleid als particuliere initiatieven in coöperatieven complementair kunnen zijn. De wisselwerking tussen economische en milieuduurzaamheid in coöperatieven zou echter verder moeten worden onderzocht.

Duvalaix S., Lassalas M., Latruffe L., Konstantidelli V., Tzouramani I. (2020). [Adopting environmentally friendly farming practices and the role of quality labels and producer organisations: A qualitative analysis based on two European case studies](#). *Sustainability*, 12(24), 10457. Er wordt onderzocht hoe kwaliteitslabels en producentenorganisaties de invoering van milieuvriendelijke praktijken door landbouwers beïnvloeden. Er wordt aangetoond dat veel van de kwaliteitslabels in beide casestudies, waarvoor landbouwsystemen aan een aantal regels moeten voldoen, niet specifiek gericht zijn op de verbetering van milieueffecten; er zijn verschillende labels voor geografische aanduidingen in de Kretenzische olijfoliesector, en in de Franse varkenssector zijn veel kwaliteitslabels gericht op andere praktijken die van belang zijn voor de samenleving, namelijk verbetering van het dierenwelzijn.

Heinrichs J., Kuhn T., Pahmeyer C., Britz W. (2021). [Economic effects of plot sizes and farm-plot distances in organic and conventional farming systems: A farm-level analysis for Germany](#). *Agricultural Systems*, 187. De grootte van landbouwpercelen en de afstand tussen de landbouwbedrijven en percelen beïnvloeden de economische prestaties van de landbouwproductie. Hun economische effecten verschillen waarschijnlijk tussen conventionele en biologische landbouwsystemen als gevolg van grote verschillen in de productieprogramma's voor gewassen. In dit artikel worden deze effecten gekwantificeerd aan de hand van regressiemodellen samengesteld op basis van de gegevens over de middelen die nodig zijn voor veldwerkzaamheden. In combinatie met gedetailleerde casestudy-informatie, verkregen via interviews, worden de effecten van de perceelsgrootte en de afstand tussen het bedrijf en de percelen beoordeeld voor drie casestudy-boerderijen die onlangs zijn omgeschakeld op biologische landbouw.

Florian V., Rusu M., Rosu E., Chitea M., Bruma S., Pocol C. (2020). [Behavioural factors and ecological farming. Cases studies](#). *Scientific Papers Series: "Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development"*, 20(2/2020). Het hoofddoel van dit artikel is te identificeren en te begrijpen hoe Roemeense boeren tegenover ecologische landbouw staan in termen van ecologische praktijken en ecologische producten. Om dit doel te bereiken, werd gebruik gemaakt van kwalitatieve onderzoeksmethoden: de hybride forummethode en diepgaande interviews. De resultaten onthullen dat in de provincie Cluj-Napoca, de belangengroepen kiezen voor het opbouwen van een operationeel sociaal systeem (evenwichtig functioneren van de onderwijs-, productie-, onderzoek-, distributie systemen binnen multidimensionale politieke programma's/projecten).

Florian V., Rosu E. (2020). [Ecological farming - rural realities, socio ecological arguments and comments. Cluj county case study](#). *Agricultural Economics and Rural Development*, 17(1). Onderzoek naar de relatie tussen ecologie en sociologie, in een duurzame landbouwmatrix, biedt mogelijke antwoorden op de problemen die ontstaan door het respecteren van het milieu en het opbouwen van een gunstige milieumatrix. Het interdisciplinaire perspectief onderzoekt de volgende dimensies in sociologische termen: ecologische, economische en sociale processen die worden teweeggebracht door het gebruik of de verandering van het landgebruik, ruimtelijke interacties van processen en drijvende krachten in antropogene landschappen. De specifieke tendensen van de ecologische landbouw worden in grote mate beïnvloed door de gedragsfactoren en door het culturele en sociale kapitaal van de landbouwers die bij dit soort landbouwactiviteiten betrokken zijn.

EVENEMENTEN

- **LIFT 3e jaarlijkse meeting (online) op 15-16 maart 2021**, waarbij alle LIFT-partners bijeenkomen om de voortgang van het project en de volgende doelstellingen te bespreken.
- **[International Conference on Breeding and Seed Sector Innovations for Organic Food Systems \(online\) op 8-10 March 2021](#)** georganiseerd door [EUCARPIA](#) samen met [LIVSEED](#), [BRESOV](#), [ECOBREED](#), [FLPP](#) projecten en [ECO-PB](#).
- **[UNISECO Final Conference \(online\) op 18-19 maart 2021](#)**, waarbij de resultaten van het UNISECO project (dat in april 2021 afloopt) worden gepresenteerd. Waaronder strategieën voor agro-ecologische overgangen in een reeks uiteenlopende casestudies in heel Europa, territoriale implicaties van agro-ecologische overgangen op EU-niveau, en de Agro-Ecologische Kennishub en belangrijke aanbevelingen voor beleid en praktijk.
- **[Seminar "Economics, Institutions, Development and Rural Spaces" \(EIDER\)" door Research Unit Territoires \(online of ter plaatse\) op 29 april 2021](#)** waarbij resultaten van de LIFT-enquête met belangengroepen in Frankrijk over de sociaal-economische gevolgen van ecologische landbouw worden gepresenteerd (door INRAE en VetAgro Sup).
- **[16th Congress of the European Association of Agricultural Economists \(ter plaatse in Prague, Tsjechische Republiek of online\) op 20-23 juli 2021](#)** gericht op het vergroten van de impact van landbouweconomie en het bespreken van multidisciplinariteit, betrokkenheid van belangengroepen en nieuwe benaderingen van onderzoek.
- **[31st International Conference of Agricultural Economists \(online\) op 17-31 augustus 2021](#)** georganiseerd om de toepassing van landbouweconomie ter verbetering van de economische en sociale omstandigheden op het platteland te bevorderen, en om de kennis van de economische organisatie van de landbouw te versterken.
- **[20th Organic World Congress \(ter plaatse in Rennes, Frankrijk en online\) op 6-10 september 2021](#)** gericht op vraagstukken in verband met veerkracht, maatschappelijke transformatie, regeneratie van ecosystemen, gezondheid en voedselsoevereiniteit.

MEER OVER LIFT WETEN?

Blijf op hoogte van nieuws, onderzoeksresultaten en geplande workshops voor stakeholders in uw region via onze social media-accounts, of schrijf je in voor de LIFT-nieuwsbrief op onze website: www.lift-h2020.eu. Contact opnemen met de vertegenwoordigers van het LIFT-project can via de contactpagina van de website.

LIFT-project gecoördineerd door:

Andere partners:

Project coördinator:
Laure Latruffe
 INRAE
 Bordeaux, Frankrijk

Communicatiemedewerker:
Vitaliy Krupin
 IRWIR PAN
 Warschau, Polen

Project manager:
Floriana-Alina Pondichie
 INRAE Transfert
 Nantes, Frankrijk